

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛЬФРАМОВОГО ПРОДУКТА ИЗ ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ИНГИЧКИНСКОЙ ФАБРИКИ И КЕКА НПО АО «АГМК»

Муталова Мархамат Акромовна

к.т.н., доцент кафедры «Горное дело» Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Махмудова Гулшода

студентка группы 3д-19 ГД(ОПИ)

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Хайитбоев Музаффар

студент группы 3ф-20 ГД(ОПИ)

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Маннобова Озода

студентка группы 3ф-20 ГД(ОПИ)

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Аннотация: В стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены задачи по “повышению промышленности на качественно новый уровень, глубокой переработки местных источников сырья, ускорению производства готовой продукции и освоению технологий”. Одной из таких задач является использование лежалых хвостов Ингичкинской фабрики и кека НПО АО “АГМК” в виде сырья цветных и редких металлов, которого накопилось в хвостохранилище Ингичкинской фабрики и НПО АО “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”. Его переработка позволит комбинату ощутимо расширить сырьевую базу без значительных капитальных затрат.

Ключевые слова: промпродукт, кек, лежалые хвосты, отсадка, винтовой сепаратор, диафрагмовая отсадочная машина, комбинированная технологическая схема.

К методам гравитационного обогащения относятся: обогащение в тяжелых средах, отсадка, концентрация на столах и шлюзах, винтовая сепарация и ряд специальных методов разделения, основанных на совместном действии массовых сил (гравитационных, центробежных, магнито-гидродинамических и магнито-гидростатических). Гравитационные методы обогащения применяют

для предварительного обогащения крупнокусковой руды (тяжелые среды и крупнокусковая отсадка), в основной схеме обогащения и в доводочных операциях. Крупность обогащаемого кускового материала находится в пределах 100-0,02 мм. Условие эффективного применения гравитационных методов обогащения – достаточная разница в плотности разделяемых минералов. При обогащении кускового материала в тяжелых средах или отсадкой эта разница должна быть не менее 100-150 кг/м³, для разделения тонкозернистого материала – в 2-3 раза больше. Кроме плотности, на поведение минеральных зерен оказывают значительное влияние их размер и форма, а для тонкозернистого материала также свойства поверхности.

Обработка мелковкрапленного исходного материала сводится к грохочению и измельчению верхнего продукта грохота до крупности, при которой получается максимальное раскрытие зерен полезных минералов при минимальном их переизмельчении. Практически эта крупность находится в пределах 1,5-2 мм. Практика ряда вольфрамовых фабрик, обрабатывающих мелковкрапленные руды, показывает, что отсадка в цикле измельчения не дает удовлетворительных результатов. Концентраты при этом получаются с низким содержанием вольфрама, при невысоком извлечении в них полезного минерала.

Последующая обработка материала такой крупности может проводиться отсадкой в сочетании с концентрацией на столах. Но при отсадке извлекаются только более или менее крупные зерна полезных минералов. Отвальные хвосты с отсадки на вольфрамовых фабриках получаются редко, и обычно требуется дальнейшая их обработка. Поэтому обогащение с применением только отсадки не дает хороших результатов.

Обработка всего материала концентрацией на столах возможна. При этом могут быть получены концентрат, промпродукт и отвальные хвосты. Но устанавливать малопроизводительные концентрационные столы для обработки крупных классов нерационально. Для крупного материала отсадочные машины являются более эффективными аппаратами, чем концентрационные столы. Поэтому рационально расклассифицировать измельченный материал на ряд классов, для крупных применять отсадку, а для мелких – концентрацию на столах.

Промпродукт отсадки требует перечистки, чтобы выделить из него некоторое количество концентрата целесообразно его отправить на концентрационные столы, обрабатывающие продукт второго или третьего гидравлического классификатора.

Хвосты и шламы от обработки руд гравитационным методом содержат до 20-30% материала крупностью 0,15-0,075 мм, с содержанием вольфрама, превышающим в 3-4 раза содержание в исходной руде. Этот материал

обогащает общие хвосты фабрики и снижает извлечение. Если этот продукт выделить из общих хвостов и подвергнуть дополнительной обработке, то потери на фабрике будут значительно снижены. Для этого в технологическую схему вводят классификацию, чтобы разделить хвосты на пески и шламы. Пески направляют в отвал, а шламы сгущают. Сгущенный продукт подвергают дополнительной обработке.

При разработке технологической схемы обогащения минерального сырья учитывали:

- технологические схемы переработки тонко вкрапленных вольфрамитовых руд отечественных и зарубежных обогатительных фабрик;
- технические характеристики современного применяемого оборудования и его габариты;
- возможность использования одного и того же оборудования для одновременной реализации двух операций, например, разделения минералов по крупности и обезвоживание;

Отобранные пробы первоначально обогащались на отсадочной машине и на концентрационном столе: полученный промпродукт отправили на флотационное обогащение после доизмельчения. В качестве собирателя шеелита применяется олеиновая кислота. Для создания кислой среды добавляем HCl до pH=2.

В качестве пенообразователя использовали реагент Т-92. В результате получен вольфрамовый промпродукт с содержанием 29-30% WO₃.

Первая серия опытов лежалых хвостов Ингичкинской фабрики проводили гравитационным методом. Пульпа обогащалась на винтовом сепараторе. Концентрат отправили на концентрационный стол. Был получен продукт, содержащий 0,56-1,2% WO₃. Содержание WO₃ в исходном продукте 0,06%.

Вторая серия опытов навеской 50 кг обогащали на отсадочной машине с перечисткой. В результате был получен промпродукт содержащий 8-10% WO₃. Следующие 10 опыта проводили комбинированным методом. Полученный промпродукт отправляем на флотацию. Технологическая схема состоит из следующих операций: ситовый анализ, пульпаподготовка, обогащение на отсадочной машине с перечисткой, обогащение на концентрационном столе, основная флотация, контрольная флотация и двукратная перечистка. В результате возможно получение вольфрамового промпродукта содержащего 15-20% WO₃. Ниже приведены схемы обогащения кека НПО АО «Алмалыкский ГМК» и лежалые хвосты Ингичкинской фабрики. (рис.1-2).

Рис.1. Технологическая схема обогащения кека НПО АО

«Алмалыкский ГМК» в замкнутом цикле комбинированным методом

Рис.2. Технологическая схема обогащения лежалых хвостов Ингичкинской фабрики по комбинированной схеме в замкнутом цикле

Полученный вольфрамовый промпродукт подвергался агитации с HCl в течение 15-20 минут. В результате содержание WO_3 повысился на 3-5%.

Результаты экспериментальных данных показывает, что при обогащении кека НПО АО «Алмалыкский ГМК» и лежалых хвостов по рекомендуемой схеме даёт хороший результат. При обогащении кека по этой схеме возможно получение вольфрамового концентрата с содержанием WO_3 -49-50%.

При обогащении лежалых хвостов гравитационным методом на отсадочной машине и на концентрационном столе с двумя перечистками даёт возможность получения вольфрамового промпродукта с содержанием 27-29% WO_3 .

Обогащение кека и лежалых хвостов на винтовом сепараторе и на концентрационном столе не даёт ожидаемых результатов. Таким образом предлагаем обогащение кека и лежалых хвостов гравитационным методом на отсадочной машине и на концентрационных столах с двумя перечистками.

По результатам проведенных опытов (табл.1) видно, что выход промпродукта равен 1,69-2%, содержание 29-30% при извлечении WO_3 53,7-62,5%.

Таблица 1

Результаты опробования технологической схемы

Продукт	γ , %	β^{WO_3} , %	$\gamma \beta^{WO_3}$	ε^{WO_3} , %
Кондиционный концентрат	1,69	29	49,01	53,7
Хвосты отвальные	98,31	0,5	49,75	46,3
Исходная руда	100,00	0,176	17,600	100,000

Таким образом установлено, что наиболее эффективным способом извлечения WO_3 из кека крупностью -3+0,5 мм является отсадка с перечисткой, концентрация на столе с перечисткой из классов крупности -0,5+0,1 и -0,1+0.

Список использованной литературы:

1. Mutalova M.A., Khasanov A.A., Salijanov G.K., Ibragimov I.S., Melnikova T.E. "Use of local reagent in breeding polymetallic-copper-lead-zink ore"/ "Journal of optoelectronics laser" Volume 41. Issue 5, 2022, Pp. 402-409. ISSN: 1005-0086. DOI: 10050086.2022.05.51.

<http://www.gdzjg.org/index.php/JOL/article/view/367>

2. Odiljon G. Khayitov; Gulnarakhon K. Salizhanova; Marhamat A. Mutalova; Sevara I. Aminzhanova; Malika Y. Mishareva, Oil and Gas Potential in the Territory

of the South-Eastern Part of the Bukhara-Khiva Region, GEINTEG GESTEO Inovacao e Tecnologias. ISSN: 2237-0722, Vol. 11 No. 4 (2021), Received: 14.07.2021 – Accepted: 13.08.2021

3. Mutalova M.A., Khasanov A.A., Ibragimov I.S., Melnikova T.E. «Development of Technology for Producing Tungsten Product with WO_3 Content Not Lower than 40% from Technogenic Waste SIE «Almalyk MMC»»/International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 12, December 2019.Pp. 12329-12333.

4. Alimov Sh.M., Melnikova T.E. “Research of the material composition of tallings storage of Copper-processing plant JSC “Almalyk Mining and Metallurgical combine””/ International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 12, December 2020. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 12, December 2020. Pp. 16006-16010.

5. А.А. Абрамов. «Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых» М. Изд. МГУ 2004 г. II том.

6. Справочник по обогащению руд. Том – 2.,3. – М. Недра, 1982г.

7. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. М.Недра, 2004г.

8. В.И. Классен. Обогащение руд. М.1979г.

